

XITOIDA ISLOMIY TA'LIM TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Muhamedova Adiba Asilbek qizi
Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti, magistr

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xitoyda islomiy ta'lim tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda islomning Xitoyga kirib kelishi, dastlabki diniy ta'lim holati, Shayx Hudning Chjou faoliyati, masjid-madrasalar tizimining shakllanishi hamda ilmiy maktablarning vujudga kelishi yoritilgan. Shuningdek, XIX-XX asrlarda amalga oshirilgan ta'lim islohotlari va zamonaviy islomiy ta'lim tizimining rivojlanish xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari Xitoyda islomiy ta'lim tizimi an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar uyg'unligi asosida rivojlanganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Xitoy, islomiy ta'lim, masjid-madrasalar, Shayx Hudning Chjou, ilmiy maktablar, diniy ta'lim, islohotlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления и развития исламской образовательной системы в Китае на основе исторических источников. Особое внимание уделяется проникновению ислама в Китай, состоянию раннего религиозного образования, деятельности шейха Худин Чжоу, формированию системы мечетей-медресе, а также возникновению научных школ. Кроме того, анализируются образовательные реформы XIX–XX веков и особенности современного исламского образования. Результаты исследования показывают, что исламское образование в Китае развивалось на основе сочетания традиционных и современных подходов.

Ключевые слова: Китай, исламское образование, медресе, шейх Худин Чжоу, научные школы, религиозное обучение, реформы.

Abstract. This article analyzes the formation and development of the Islamic education system in China based on historical sources. The study examines the introduction of Islam into China, the early state of religious education, the role of Sheikh Hudning Zhou, the establishment of mosque-based madrasas, and the emergence of scholarly schools. It also explores the educational reforms of the 19th-

20th centuries and the features of modern Islamic education. The findings indicate that Islamic education in China has developed through a combination of traditional and modern approaches.

Keywords: China, Islamic education, madrasas, Sheikh Huding Zhou, scholarly schools, religious education, reforms.

KIRISH

Islom dini milodiy VII asrning o'rtalarida Xitoy hududiga kirib kelgan bo'lib, u bilan bir qatorda diniy ta'lim tizimi ham shakllana boshlagan. Dastlabki davrlarda islomiy bilimlar asosan arab mamlakatlaridan kelgan ulamolar orqali yoyilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan mahalliy musulmonlar orasida ham ilmiy muhit yuzaga kelgan.

Xitoyda islomiy ta'lim tarixini o'rganish nafaqat diniy jarayonlarni, balki madaniy va ijtimoiy rivojlanish bosqichlarini ham tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Shayx Huding Chjou faoliyati ushbu tizimning shakllanishi va rivojlanishida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Mazkur maqolada Xitoyda islomiy ta'limning tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy holati tahlil qilinadi.

Islom Xitoyga kirib kelgan ilk davrlarda diniy ta'lim asosan tashqi omillarga bog'liq bo'lgan. Arab va boshqa musulmon mamlakatlardan kelgan ulamolar imomlik va ta'lim berish faoliyatini olib borishgan. Shu bilan birga, ayrim xitoylik musulmonlar xorijda tahsil olib, vatanga qaytib diniy bilimlarni yoyishda muhim rol o'ynagan.

Garchi bu davrga oid yozma manbalar yetarli darajada saqlanmagan bo'lsa-da, ayrim mashhur ulamolarning mavjudligi Xitoyda mahalliy diniy ta'lim tizimi shakllanganini ko'rsatadi. Bu esa islomiy ilmiy muhitning uzluksiz rivojlanib borganidan dalolat beradi.

Xitoyda islomiy ta'lim tizimining rivojlanishida Shayx Huding Chjou (1522–1597) alohida o'rin tutadi. U diniy ta'limni tiklash va tizimlashtirish yo'lida salmoqli ilmiy va tashkiliy faoliyat olib borgan.

Shayx Hudning masjidlarni ta'lim markaziga aylantirdi, shogirdlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'ydi, diniy bilimlarni keng ommaga yetkazdi.

Uning faoliyati natijasida islomiy ta'lim inqirozdan chiqib, yangi rivojlanish bosqichiga o'tdi. Shu sababli u "Ustozlar ustoz" nomi bilan e'tirof etilgan.

Xitoyda islomiy ta'lim asosan masjid-madrasalar orqali amalga oshirilgan. Ushbu tizim uch bosqichdan iborat bo'lgan:

Boshlang'ich bosqich: arab alifbosi, qur'on oyatlari, islom asoslari. O'rta bosqich: sarf (morfologiya), nahv (sintaksis), balog'at. Oliy bosqich: tafsir, hadis fiqh, aqida.

Ta'lim jarayoni ko'proq yodlash va ustoz-shogird an'anasi asosida olib borilgan. O'qish muddati qat'iy belgilanmagan bo'lib, talabaning bilim darajasiga bog'liq bo'lgan.

Vaqt o'tishi bilan Xitoyda ikki asosiy ilmiy maktab shakllandi: Shensi maktabi- chuqur ilmiy yondashuv, tavhid ilmi markazda, uzoq muddatli ta'lim Shandun maktabi- keng qamrovli bilim, arab va fors tillari birgalikda o'qitilishi Moslashuvchan metodika.

Bu maktablar islomiy ta'limning rivojlanishida muhim rol o'ynab, ko'plab yetuk ulamolarni yetishtirdi. Xitoyda islomiy ta'lim rivoji natijasida mahalliy ulamolar tomonidan "Xitoy Islom Tarixi", "Tarix" va yana bir shu kabi bir qancha ko'plab asarlar yaratildi. Ular diniy bilimlarni kengaytirdi, islomni mahalliy aholiga tushunarli qildi, madaniy integratsiyani ta'minladi.

Xitoy tilida yozilgan islomiy asarlar Islomning mahalliylashuvi jarayonida muhim ahamiyat kasb etdi.

XIX–XX asrlarda islomiy ta'limni isloh qilish zarurati yuzaga keldi. Bu davrda yangi uslub maktablari tashkil etildi, diniy va dunyoviy fanlar birlashtirildi, arab va xitoy tillari birgalikda o'qitila boshlandi.

Xorijiy ta'lim muassasalari bilan aloqalar kuchayib, talabalar boshqa mamlakatlarda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

XX asr o'rtalaridan boshlab Xitoyda islomiy ta'lim davlat siyosati ta'sirida turli bosqichlarni boshdan kechirdi. Ayrim davrlarda ta'lim tizimi cheklangan bo'lsa-da, keyinchalik qayta tiklandi.

Bugungi kunda islomiy institutlar faoliyat yuritmoqda, diniy ta'lim qayta rivojlanmoqda, ayollar ta'limi ham kengaymoqda.

Xitoyda islomiy ta'lim tizimi uzoq va murakkab tarixiy rivojlanish jarayonini bosib o'tgan. Dastlab tashqi ta'sir ostida shakllangan bu tizim, keyinchalik Ma Dasin, aka-uka Yan Tay Xan va Yan Tay Sin, Shayx Ma Chjan Sin, Shayx Ma Lyan Szun, Shayx Lyan Yue Szun Shayx Vang Dayyu va Shayx Chjan Zhong kabi mahalliy ulamolar sa'y-harakatlari bilan mustahkamlanib, masjid-madrasalar asosida keng rivojlangan.

Zamonaviy davrga kelib esa an'anaviy va zamonaviy ta'lim tizimlarining uyg'unlashuvi natijasida yangi bosqichga ko'tarilgan. Ushbu jarayon Xitoyda Islomning saqlanib qolishi va rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hamidov, H. Xitoy madaniyati va tarixi. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2018.
2. Imomnazarov, M. Sharq falsafasi va madaniyati tarixidan lavhalar. Toshkent: "Sharq", 1999.
3. Sodiqov, H. va boshqalar. Osiyo va Afrika mamlakatlari tarixi (Yangi davr). Toshkent: "O'zbekiston", 2003.
4. Xo'jayev, A. Sin imperiyasining Markaziy Osiyodagi istilochilik siyosati va uning oqibatlari. Toshkent: "Fan", 1991.
5. Xo'jayev, A. & Karimova, N. Xitoy tarixi. Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2013.
6. Cohen, Paul A. China and Christianity: The Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism, 1860-1870. Harvard University Press, 1963.
7. Duara, Prasenjit. Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China. University of Chicago Press, 1995.

8. Fairbank, John K. The Great Chinese Revolution: 1800-1985. New York: Harper & Row, 1986.
9. Goossaert, Vincent & Palmer, David A. The Religious Question in Modern China. University of Chicago Press, 2011.
10. Kuhn, Philip A. Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864. Harvard University Press, 1970.
11. Latourette, Kenneth S. A History of Christian Missions in China. New York: Macmillan, 1929.
12. Lipman, Jonathan N. Familiar Strangers: A History of Muslims in Northwest China. University of Washington Press, 1997.
13. Spence, Jonathan D. God's Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan. W. W. Norton & Company, 1996.